

INVESTITSİYALAR TUZILMASI VA ULARNI INVESTITSION QARORLAR SAMARADORLIGIGA TA'SIRI

Rasulova Sharifa Gaybullaevna

JizPI., Iqtisodiyot va menejment kafedrası dotsenti

Toirov Asomiddin Umid o'g'li

JizPI., Qurilish muhandisligi fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14471312>

Annotatsiya: Maqolada, Investitsiyalar tuzilmasi va ularni investitsion qarorlar samaradorligiga ta'siri. haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Investitsiya, moliyaviy investitsiya, hududiy taqsimot, raqobat muhiti, tahlil va monitoring, diversifikatsiya.

Аннотация: В статье структура инвестиций и их влияние на эффективность инвестиционных решений. высказываются мысли о

Ключевые слова: Инвестиции, финансовые вложения, территориальное распределение, конкурентная среда, анализ и мониторинг, диверсификация.

Investitsiyalar va ularning mohiyati

Investitsiya – bu iqtisodiy rivojlanish, tadbirkorlikni kengaytirish va ijtimoiy sohalarni modernizatsiya qilish uchun kapital qo'yilmalaridir. Investitsiyalar quyidagi turlarga bo'linadi:

Real investitsiyalar – ishlab chiqarish quvvatlarini oshirishga qaratilgan aktivlar (mashinalar, bino va inshootlar).

Moliyaviy investitsiyalar – aksiyalar, obligatsiyalar yoki boshqa qimmatli qog'ozlarga kiritiladigan mablag'lar.

Innovatsion investitsiyalar – yangi texnologiyalar va tadqiqotlarga yo'naltirilgan kapital.

Investitsiyalarning to'g'ri tuzilishi biznesning muvaffaqiyati va iqtisodiy samaradorligini oshirishning asosiy omilidir.

Investitsiyalar tuzilmasi Investitsiyalar tuzilmasi bu ularni sohalar, turlar va vaqt bo'yicha taqsimlashdir. Quyida asosiy ko'rsatkichlar keltirilgan:

Ishlab chiqarish diversifikatsiyasi – bu qurilish korxonasi moliyaviy holati (ahvoli)ni mustahkamlash yoki sog'lomlashtirishning salohiyatli imkoniyatidir. Qurilish tashkiloti faoliyati sferasini uning asosiy profili bo'yicha kengaytirish ishlab chiqarish diversifikatsiyasining eng samarador yo'nalishi deb hisoblanadi. Bunday vaziyatda ishlab chiqarish bazasi ham ishchilar malakasi ham buyurtmachilar bilan ishbilarmon doiradagi aloqalar ham o'z qo'llanishini topadi. Bu o'z navbatida qurilish korxonasining o'zi uchun yangi bo'lgan bozor sektoriga chiqqandagi raqobatli salohiyatida o'z aksini topadi. Bundan tashqari nafaqat bozorda yangi partnyorlar va iste'molchilarni jalb qilish, balki avvalgilari bilan ham aloqalarni saqlab qolish imkoniyati vujudga keladi. Qurilish korxonalarini tomonidan ularning an'anaviy, tor doirada ixtisoslashgan yo'nalishli faoliyatdan diversifikatsion faoliyatga o'tishida 173 uchraydigan har bir alohida vaziyatning asoslab berilishini taqozo etadi. Asoslash ishlab chiqarish diversifikatsiyasi maqsadlaridan kelib chiqadigan mezonlar bo'yicha amalga oshiriladi. Ko'plab qurilish korxonalarining og'ir moliyaviy ahvoli, ulardagi ortiqcha ishchilar soni korxonalarini ishlab chiqarish diversifikatsiyasi tomon yetaklaydi. Ushbu faoliyatning

oxirgi maqsadlari quyidagilar: foydani maksimalashtirish, ish o'rinlarini saqlab qolish va yangilarini yaratish, korxonalar asosiy jamg'armasi (fondi)dan foydalanish darajasini oshirish, pudratishlari bozori va noqurilish bozorining yangi segmentlari o'zlashtirish. Bundan kelib chiqqan holda qurilish korxonalarining ishlab chiqarish diversifikatsiyasiga o'tishini asoslaydigan mezonlar sifatida diversifikatsiya turiga bog'liq bo'lgan ko'rsatkichlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Ushbu mezonli ko'rsatkichlarning uchasi: ishlab chiqarish diversifikatsiyasiga o'tishgacha bo'lgan kvartaldagi ko'rsatkichini; an'anaviy faoliyat turi davom ettirilgan vaziyatdagi ko'rsatkich rejayiy miqdorini; diversifikatsiya amalga oshirilgan vaziyatda bashorat qilinadigan ko'rsatkich miqdorini (kk0; kkd; kkrej) taqqoslash taqoz etiladi

Tarmoqlar bo'yicha taqsimot

Qishloq xo'jaligi, sanoat, qurilish, xizmat ko'rsatish sohalari.

Har bir tarmoqning ehtiyojlarini aniqlash va ularga investitsiya kiritish samaradorlikni oshiradi.

Muddatlar bo'yicha taqsimot

Qisqa muddatli investitsiyalar - 1 yilgacha bo'lgan loyihalar (aylanma mablag'larni qo'llab-quvvatlash).

Uzun muddatli investitsiyalar - ko'p yillik loyihalar (strategik infratuzilmalar).

Hududiy taqsimot

Shahar va qishloq joylari.

Xududlararo tenglikni ta'minlash uchun investitsiyalarni bir xil taqsimlash zarur.

Investitsion qarorlar samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar

Iqtisodiy omillar

Inflyatsiya darajasi, soliqlar va davlat siyosati.

Ushbu omillarni hisobga olish orqali risklarni kamaytirish mumkin.

Tashkiliy omillar

Loyihalarning rejalashtirilishi, amalga oshirish muddati va boshqaruvning sifat darajasi.

Tashkiliy nuqtai nazardan to'g'ri rejalashtirilgan investitsiyalar o'z vaqtida samaradorlikni ko'rsatadi.

Raqobat muhitining ta'siri

Bozorni o'rganish va boshqa raqobatchilarning strategiyalarini tahlil qilish.

Innovatsion investitsiyalar raqobatda ustunlikni ta'minlaydi.

Texnologik rivojlanish

Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish samaradorlikni oshiradi.

Investitsion samaradorlikni oshirish yo'llari

Investitsiyalarni diversifikatsiya qilish - risklarni kamaytirish uchun bir nechta sohalarga mablag' yo'naltirish.

Tahlil va monitoring - investitsiyalarning samaradorligini baholash uchun doimiy kuzatish.

Innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash - yangi texnologiyalarni tadbiq etish.

Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish - resurslarni samarali boshqarish

Investitsiyalar tuzilmasini to'g'ri shakllantirish va samarador qarorlar qabul qilish iqtisodiy rivojlanishning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Bozor ehtiyojlari va texnologik o'zgarishlarni hisobga olgan holda strategik investitsiya qarorlari biznesning muvaffaqiyatli rivojlanishini ta'minlaydi.

References:

1. Gaybullayevna, R. S. & Musurmangulov. (2024). THE IMPORTANCE OF TIME MANAGEMENT IN ENSURING EFFICIENCY IN CONSTRUCTION. *JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE*, 3(1), 28-31.
2. Gaybullayevna, R. S. (2023). THE STATE OF THE DIGITAL ECONOMY TODAY: PROBLEMS AND SOLUTIONS. *JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE*, 2(12), 38-42.
3. Sharifa, R., & Ilyos, T. (2023). PRINCIPLES OF SCIENTIFIC MANAGEMENT IN MANAGEMENT. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(16), 1097-1100.
4. Sharifa, R., & Sayyora, M. (2023). HISTORY OF EMERGENCE OF MANAGEMENT AND ITS PLACE TODAY. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(16), 1093-1096.
5. Sharifa, R. (2023). DIRECTIONS FOR INCREASING INVESTMENT ATTRACTIVENESS IN REGIONS. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(16), 1088-1092.
6. Sharifa, R., & Nozima, T. (2023). QUALITY MANAGEMENT IN COMPETITIVE CONDITIONS IS THE MAIN FACTOR OF ENTERPRISE SUCCESS. *SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 2(20), 200-203.
7. Sharifa, R., & Mahliyo, K. (2023). ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF ENTERPRISES AND THEIR APPEARANCES. *JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE*, 2(5), 77-83.
8. Gaybullayevna, R. S. (2023). WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP IS A FACTOR OF INCREASE IN OUR COUNTRY'S ECONOMIC WELFARE AND SOCIAL DEVELOPMENT. *JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE*, 2(5), 73-76.
9. Gaybullayevna, R. S. (2023). MODERN FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MANAGEMENT OF INVESTMENT ACTIVITY. *JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE*, 2(5), 51-54.
10. Gaybullaevna, R. S. (2023). Methods for Assessing the Economic Efficiency of Investments in Construction. *European Journal of Higher Education and Academic Advancement*, 1(1), 95-98.
11. Gaybullaevna, R. S. (2023). Construction Industry in Uzbekistan Is an Important Priority Network of the National Economy. *Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress*, 2(3), 69-71.
12. Qamarov Asadbek Zafar o'g'li, & Rasulova Sharifa G'aybullayevna. (2023). BIZNESINGIZ UCHUN SAMARALI MARKETING STRATEGIYALARINI QANDAY YARATISH MUMKIN. *Scientific Impulse*, 2(14), 305-312.
13. Gaybullaevna, R. S. (2023). Economic Efficiency of Investing in Construction. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 5(3), 94-97.
14. Расулова, Ш. Ф. (2021). ЎЗБЕКИСТОНДА БАНДЛИК МУАММОСИ. ИШСИЗЛАРНИ ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШ. *Global Science and Innovations: Central Asia (с. в книгах)*, 3(7), 22-25.
15. Расулова, Ш. Г. (2020). ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ. *Экономика и социум*, (2 (69)), 316-319.

16. Rasulova, S. G., & Obidova, F. Y. (2019). ISSUES OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT. *Theoretical & Applied Science*, (9), 426-429.
17. Расулова, Ш. Г. (2019). ВАЖНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (3-8), 95-100.
18. Rasulova, S., & Jabborova, Z. (2019). PRINCIPAL DIRECTIONS ON THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP. *International Finance and Accounting*, 2019(3), 18.
19. Расулова, Ш. Г. (2019). ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (3-8), 90-95.

